

TOLA SIFATINI YAXSHILASHDA ARRALI JINLARDA TOLANI TOZALASH

¹R.Sh. Sulaymonov, ²Sh.Sh. Shuxraov, ³I.D. Yakubov

¹Jizzax politexnika instituti kafedra professori, t.f.d., ²Farg‘ona davlat universiteti xalqaro hamkorlik va moliya-iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, t.f.f.d. (PhD), dotsent, ³Farg‘ona davlat universiteti dekan o‘rinbosari, t.f.f.d. (PhD), dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161389>

Annotatsiya. Paxta tozalash korxonalaridagi UXK agregatning tozalash samaradorligi pastligidan paxta tarkibidan iflosliklarni kerakli darajada ajratib olmagan. Natijada jinga berilayotgan yuqori va past navli paxtaning ifloslik darajasi yuqori bo‘lib, meyordagi 0,9-1,1 % o‘rniga 1,8-2,2 % ni tashkil etgan. Bu o‘z navbatida ishlab chiqarilayotgan tola sifatining pasayishini yuzaga keltirgan.

Tola sifatini yaxshilash uchun 5DP-130 rusumli jinda tolani tozalash uchun 2 dona trapetsiya ko‘rinishidagi ajratuvchi kolosniklarni qo‘llanilishi jinda yuqori va past navli tolani tozalashda tola sifatini o‘rtacha 0,58 (abs)% va 0,87 (abs)% ga yaxshilagan, lekin tola tarkibidan ulyuk va iflos aralashmalarni kerakli darajada ajralmaganligi sababli jinda tolani tozalash jarayoni texnologik talabga javob bermagan. Bundan tashqari tolani jinni o‘zida tozalashda chiqindiga tolani ajralishi yuqori bo‘lib, navlar bo‘yicha chiqindi massasiga nisbatan o‘rtacha 23,8 % va 29,6 % ni tashkil etgan.

Ish unumdorligini oshirish, tola sifatini yaxshilash uchun 3 dona kolosnikli kolosnik panjaraga ega bo‘lgan 8DP-90 rusumli arrali jin ishlab chiqarilgan. I va III navli paxtalarni jinlashdan ishlab chiqarilgan tolalarni jinni o‘zida tozalashda tozalash samaradorligi kam bo‘lib, navlar bo‘yicha 18,5 % va 21,3 % ni tashkil etdi. Bunda chiqindining toladorligi yuqori bo‘lib, chiqindi massasiga nisbatan o‘rtacha 24,6 % va 27,8 % ga teng bo‘ldi. Tola jindan keyingi 5VP rusumli tola tozalagichda tozalanganda tolaning iflosligi navlar bo‘yicha 2,13 % va 2,19 % ni tashkil etib, yuqori navli paxta tolasidan “Oliy” sinfga mansub tola o‘rniga “Yaxshi” sinfga mansub tola ishlab chiqarilganligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: arrali jin, arrali silindr, ajratuvchi kolosnik, xomashyo valigi, zichlik, paxta, tola, tozalash samaradorlik, ifloslik, sifat.

Аннотация. Из-за низкой эффективности очистки установки УХК на хлопкоочистительных заводах не отделял примеси из содержащегося хлопка до необходимого уровня. В результате уровень загрязнения высоко- и низкосортного хлопка, подаваемого на джин, оказался высоким: вместо нормативных 0,9-1,1% он составил 1,8-2,2%. Это, в свою очередь, вызвало снижение качества производимого волокна.

С целью улучшения качества волокна применение 2-х трапецевидных сепарирующих колонн для очистки волокна в джине 5ДП-130 улучшило качество волокна в среднем на 0,58 (abs)% и 0,87 (abs)% при очистке волокна высокого и низкого качества. в джине, но состав волокна. Из-за недостаточного разделения крупных и грязных смесей процесс очистки конопляного волокна не отвечал технологическим требованиям. Кроме того, выделение клетчатки в отходы при очистке самого джина было высоким и составляло в среднем 23,8% и 29,6% по сравнению с массой отходов по сортам.

Для повышения производительности и качества волокна выпускался пыльный станок типа 8ДП-90 с 3-мя колоссальными решетками. Эффективность очистки волокон, полученных при дженировании хлопка I и III сортов, при самой хлопкоочистке была низкой

и составляла 18,5% и 21,3% по типам. При этом содержание клетчатки в отходах было высоким и в среднем равнялось 24,6% и 27,8% по отношению к массе отходов. Когда волокно очищали в очистителе волокна типа 5ВП после дженирования, было обнаружено, что примеси волокна составляли 2,13% и 2,19% по сортам, и было обнаружено, что вместо волокна «высокого» сорта производилось волокно «хорошего» сорта из хлопковое волокно высшего сорта.

Ключевые слова: пыльный джин, пыльный цилиндр, сепарационная колонна, сырье, плотность, хлопок, волокно, эффективность очистки, грязь, качество.

Abstract. Due to the low cleaning efficiency of the unit, the UXK in the cotton cleaning plants did not separate the impurities from the cotton content to the required level. As a result, the level of contamination of high and low-grade cotton ginned was high, instead of the standard 0.9-1.1%, it was 1.8-2.2%. This, in turn, caused a decrease in the quality of the produced fiber.

In order to improve fiber quality, the use of 2 trapezoidal separating columns for fiber cleaning in 5DP-130 gin, the average fiber quality of 0.58 (abs)% and 0.87 (abs)% in cleaning high and low grade fiber in gin improved, but due to insufficient separation of large and dirty impurities from the fiber composition, the process of cleaning jinda fiber did not meet the technological requirements. In addition, the separation of fiber into the waste during the cleaning of the gin itself was high, and it was on average 23.8% and 29.6% in relation to the mass of the waste according to the varieties.

8DP-90 type sawing machine with 3 colossal grids was produced to improve productivity and fiber quality. The cleaning efficiency of fibers produced from ginning of I and III cottons was low in ginning, and it was 18.5% and 21.3% according to the types. In this case, the fiber content of the waste was high and was equal to 24.6% and 27.8% on average in relation to the mass of the waste. When the fiber was cleaned in a 5VP type fiber cleaner after ginning, it was found that the fiber impurity was 2.13% and 2.19% by grade, and it was found that "Good" grade fiber was produced instead of "High" grade fiber from high-grade cotton fiber.

Keywords: saw gin, saw cylinder, separating column, raw material, density, cotton, fiber, cleaning efficiency, dirt, quality.

Paxta tozalash korxonalarida paxta tolasining sifati asosan uning pishib yetilganlik darajasi, shtapel uzunligi, toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalar massaviy ulushining miqdori bilan belgilanadi. Tolaning sifati daladan terilgan paxtani namlik va iflosligi, paxtani tayyorlash va saqlashda hamda paxtaga dastlabki ishlov berishda texnologik reglament asosida bo'lishligi bilan uzviy bog'liqdir. Paxta xomashyosidan sifatli tola ishlab chiqarish uchun paxtani mayda va yirik iflosliklardan samarali tozalash kerak bo'ladi. Paxtani mayda va yirik iflosliklardan samarali tozalash uchun 1980 yilga kelib UXK agregati ishlab chiqariladi va ishlab chiqarishga joriy etiladi. Lekin qiyin tozalanuvchan seleksion navli paxtalarni yetishtirilishi va paxtani mashina yordamida terib olish xajmining oshishi paxta tarkibida ifloslik darajasini oshishiga olib kelgan. Texnologiyadagi paxtani mayda va yirik iflosliklardan tozalash agregati UXK bunday paxtadan iflosliklarni kerakli darajada ajratmagan. Texnologik tizim bo'yicha UXK agregatidan keyin paxta jin uskunasiga berilgan. Bunda paxtani jinlash jarayonidan ishlab chiqarilgan tolaning sifati yaxshi bo'lishi uchun paxtani jinlashdan oldin arrali jin ta'minlagich-tozalagichida paxta mayda iflosliklardan tozalangan. Lekin ta'minlagich-tozalagich konstruksiyasining kamchiligidan paxta tarkibidan mayda iflosliklar kerakli darajada ajralmagan. Natijada jinga berilayotgan yuqori va past navli paxtaning ifloslik darajasi yuqori bo'lib, PDI70-2017- "Paxtani dastlabki ishlashning

muvoqilashtirilgan texnologiyasi”da qayd etilgan 0,9-1,1 % oʻrniga ifloslik 1,8-2,2 % ni tashkil etgan [1]. Jinga berilgan paxta ifloslik darajasining oshishi toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalar massaviy ulushini oshishiga sabab boʻlib, ishlab chiqarilayotgan tola sifatining pasayishiga olib kelgan.

Paxtani dastlabki ishlashning muvoqilashtirilgan texnologiyasida paxtani mayda va yirik iflosliklardan tozalovchi UXK agregatining tozalash samaradorligi oʻrtacha 80-90 % gacha boʻlishligi qayd etilgan. Lekin agregat konstruksiyasining kamchiligidan yuqori va past navli paxtalarni tozalashda haqiqiy tozalash samaradorligi oʻrtacha 70- 80 % ni tashkil etib, paxtani bir-necha bosqichda va chuqur tozalash imkoniyati yoʻq. Samaradorlikni oshirish uchun UXK agregatiga qoʻshimcha paxtani tozalash uskunalarni qoʻshish esa ushbu uskunalarni oʻrnatilishida texnologik tizimda muammolarni yuzaga keltiradi. Qoʻshimcha elektr energiya va sarf-harajatlarning oshishiga olib keladi. Bundan tashqari tozalash jarayonida aylanuvchan ishchi qismlarning koʻpayishi paxtani bir-necha aylanuvchi ishchi qismlar bilan oʻzaro taʼsirida paxtadagi tola eshinishini keskin oshiradi va bunday paxtani arrali jinlash jarayonida toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalar massaviy ulushining meyoridan oshishiga sabab boʻlib, tola sifatiga salbiy taʼsir etadi. Odatda tola tarkibidagi ulyuk, chigit qobigʻli tola, chigallashgan tola paxtani jinlash jarayonida yuzaga kelib, ular asosan tolaning ustki qatlamida boʻladi va tola bilan yopishqoqlik darajasi kamdir. Shu sababli jinning oʻzida tolani ushbu iflos aralashmalardan tozalash tola tozalagichda tolani tozalash jarayoniga qaraganda oson kechadi. Shuning uchun paxtani UXK agregatida tozalab, tolani jinni oʻzida samarali tozalashga yoʻnaltirish, tolaning tabiiy xususiyatiga ijobiy taʼsir etib, uning sifatini yaxshilaydi. Bularni eʼtiborga olgan holda tolani arrali jinning oʻzida boshlangʻich tozalab olish uchun 80 yillarning oʻrtalarida 4DP-130 rusumli jin ishchi kameraning konstruksiyasiga oʻzgartirish kiritilib, kamera orqa qismiga 2 donajratuvchi kolosniklar oʻrnatiladi va 5DP-130 rusumi bilan sanoatga joriy etiladi. Ajratuvchi kolosniklar trapetsiya koʻrinishida boʻlib, kolosnik konstruksiyasi 3OVP rusumli tola tozalagichda qoʻllanilgan kolosnikdan olingan [2, 3]. Bunda trapetsiya koʻrinishidagi ajratuvchi kolosniklar arrali silindr radiusi bilan 450 gradusni, kolosniklar oraliq masofasi 45 mm ni, kolosniklar bilan arrali silindrdagi arra tishlari oraliq masofasi 1,5-2,0 mm ni tashkil etgan. 5DP-130 rusumli jinga oʻrnatilgan kolosniklar tola tarkibidan iflosliklarni ajratib, tolani tozalaydi. Lekin ajratuvchi kolosniklar jin yondoriga alohidadan maxkamlanganligi tufayli jinning ishlashida kolosniklarning boʻshab ketishi yuzaga kelgan. Kolosniklarning boʻshab ketishi arrali silindr radiusiga nisbatan ogʻish burchagining va kolosniklar oraliq masofasining talab etilgan kattalikda doimiy ravishda boʻlmasdan, oʻzgarishiga olib kelgan. Oqibatida tola tarkibidan ulyuk va boshqa iflosliklarning ajralishi kamaygan, kolosniklarning tozalash samaradorligi keskin pasayib, yuqori va past navli paxtani jinlashdan ishlab chiqarilgan tolani jinni oʻzida tozalanishida jinning tozalash samaradorligi oʻrtacha 15-20 % dan oshmagan. Bunda chiqindining toladorligi yuqori boʻlib, tozalanayotgan tola navlari boʻyicha chiqindi massasiga nisbatan oʻrtacha 25-35 % ni tashkil etgan. Shunday boʻlsada tola sifatiga ijobiy taʼsir etayotganligi uchun 5DP-130 va DPZ-180 rusumli arrali jinlarda 2 donadan iborat boʻlgan trapetsiya koʻrinishidagi kolosniklar ishlatiladi.

Maʼlumki, soʻngi yillarda Respublikamizda qiyin tozalanuvchan S-6524, An-Bayavut-2, Porloq-1, Namangan-77, Sulton, Ravnaq, Yuksalish va boshqa seleksion navli paxtalar yetishtirilmoqda. Yetishtirilayotgan qiyin tozalanuvchan seleksion navli paxtalarining xajmi umumiy yetishtirilayotgan paxta xomashyosini oʻrtacha 75 % ni tashkil etadi. Qiyin tozalanuvchan seleksion navli paxta xomashyosida mayda iflosliklarni paxta tolasiga yopishqoqlik darajasi yuqori boʻlib, bugungi kundagi texnologiyada paxta va tola tarkibidan bunday iflosliklarni kerakli

miqdorda ajratish imkoniyati yetarli darajada emas. Bundan tashqari qo‘l mehnatini yengillashtirish, qo‘shimcha xarajatlarni kamaytirish maqsadida yildan-yilga paxtani mashina yordamida terib olish xajmi kengaytirilmoqda. Paxta tozalash korxonalarida qabul qilinayotgan paxtaning sifati

bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqot ishlari, mashina yordamida terilgan paxtaning ifloslik darajasi qo‘l bilan terilgan paxtaning ifloslik darajasidan yuqori bo‘lib, Respublika bo‘yicha o‘rtacha 10- 15 % ni tashkil etishi o‘rganilgan [4]. Qo‘l bilan terilgan qiyin tozalanuvchan yuqori va past navli paxtalarni va mashina yordamida terilgan paxtalarni jinlashda va jinni o‘zida tolni tozalashda jin ish unumdorligini oshirish, ishlab chiqarilgan tola sifatini yaxshilash uchun 2016 yilda “Paxtasanoat ilmiy markazi” AJ olimlari tomonidan 90 arrali 8DP-90 rusumli jin ishlab chiqariladi (1- rasm). Jin sinovdan muvoffaqiyatli o‘tkazilib, ishlab chiqarishga keng joriy etiladi. 8DP-90 rusumli jinni ishlab chiqarishga joriy etilishi mavjud 130 arrali jinga qaraganda navlar bo‘yicha ish unumdorlikni bir arraga o‘rtacha 20-25 % ga oshiradi. Jinni o‘zida tolni tozalash uchun jin ishchi kamerasi orqa qismiga 3 dona kolosniklardan iborat bo‘lgan kolosnikli panjara o‘rnatiladi.

1-ta'minlovchi valiklar, 2-qoziqli baraban, 3-to'rli yuza, 4- chiqindi shnegi, 5- ishchi kamera, 6- chigit tarog'i, 7- arrali silindr, 8-kolosnik, 9-havo kamerasi, 10- ulyuk shnegi, 11- ajratuvchi kolosnikli panjara.

1- rasm. 8DP- 90 rusumli arrali jin ko'ndalang kesimining sxemasi

Bunda kolosniklar oraliq masofasi 45 mm ni, arrali silindr radiusiga nisbatan og'ish burchagi 450 ni tashkil etadi. 90 arrali jinda paxtani jinlashdan ishlab chiqarilgan tola jindagi 3 dona kolosniklardan iborat bo‘lgan kolosnikli panjarada tozalanganda tozalangan toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalarning massaviy ulushi o‘rtacha 3,14 % ni tashkil etib, tola sifati mavjud konstruksiyali 2 dona induvidal kolosnikli jindan ishlab chiqarilgan tola sifatiga qaraganda o‘rtacha 0,21 (abs)% ga yaxshilangan. Bunda jinning tola bo‘yicha tozalash samaradorligi o‘rtacha 20,4 % ga teng bo‘lib, mavjud konstruksiyali jinning tozalash samaradorligiga qaraganda o‘rtacha 4,0 (abs)% ga yuqori bo‘lgan. Lekin mavjud jinga nisbatan tozalash samaradorligini yuqori bo‘lishiga qaramasdan tolni tozalashda tola tarkibidan ulyuk va mayda iflosliklarni yetarli darajada ajralmayotganligini ko‘rsatib, iflosliklarni tola tarkibida keragidan ortiq saqlanib qolishiga olib kelgan va ishlab chiqarilgan tola sifatini pasayishiga sabab bo‘lgan. 8DP- 90 rusumli arrali jindagi tozalash sistemasini samaradorligini o‘rganish maqsadida ishlab chiqarishda tajriba-tadqiqot ishlari olib borildi. Tadqiqot ishlari O‘zbekiston paxta tozalash korxonasida qo‘l bilan terilgan qiyin tozalanuvchan S-6524 seleksiyali I va III navli 2- sinfli paxtalarda o‘tkazildi. Tadqiqot ishlari davrida paxtani jinlashdan ishlab chiqarilgan va jinda tozalanmagan hamda tozalangan tolaning sifati jinning orqa tomoniga tolni tozalash uchun o‘rnatilgan 3 dona kolosniklardan iborat bo‘lgan kolosnikli panjarani yechish va o‘rnatish orqali aniqlandi.

Boshlang‘ich namligi 10,7 %, iflosligi 4,6 %, jin tarnovidagi namligi 7,8 %, iflosligi 1,06 % bo‘lgan S-6524 seleksiyali I nav 2- sinfli paxtani jinlashdan ishlab chiqarilgan tozalanmagan toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalarning massaviy ulushi o‘rtacha 3,83 % ga teng bo‘ldi [5, 6]. Ushbu tola jindagi kolosnikli panjarada tozalangandan so‘ng toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalarning massaviy ulushi o‘rtacha 3,12 % ni tashkil etib, jinning o‘zida tola sifati 0,71 (abs) % ga yaxshilandi (2- rasm). Bunda jinning tola bo‘yicha tozalash samaradorligi o‘rtacha 18,5 % ga teng bo‘ldi. Tolani tozalashda chiqindining toladorligi yuqori bo‘lib, chiqindi massasiga nisbatan o‘rtacha 24,6 % ni tashkil etdi. Tozalangan tola jindan keyin o‘rnatilgan 5VP rusumli

tola tozalagichda tozalandi.

Tozalangan toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalarning massaviy ulushi o‘rtacha 2,13 % ni tashkil etib, sifat ko‘rsatkichi davlat standarti bo‘yicha I nav “Yaxshi” sinfga mansubligi aniqlandi. Tolani tozalashda tozalagichning tozalash samaradorligi o‘rtacha 31,7 % ni tashkil etib, texnik xarakteristikasidagi tozalash samaradorligiga qaraganda o‘rtacha 3,3 (abs) % ga kam ekanligini ko‘rsatdi. Boshlang‘ich namligi 14,1 %, iflosligi 9,3 %, jin tarnovidagi namligi 8,4 %, iflosligi 1,36 % bo‘lgan S-6524 seleksiyali III nav 2- sinfli paxtani jinlashdan ishlab chiqarilgan tozalanmagan toladagi nuqsonlar va

iflos aralashmalarning massaviy ulushi o‘rtacha 4,17 % ni tashkil etdi. So‘ngra jinga 3 dona kolosniklardan iborat bo‘lgan kolosnikli panjara o‘rnatildi va paxtani jinlashdan ishlab chiqarilgan tola jinni o‘zida tozalandi. Bunda tozalangan toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalarning massaviy ulushi o‘rtacha 3,28 % ga teng bo‘lib, tola sifati o‘rtacha 0,89 (abs) % ga yaxshilandi [7]. Tolani tozalashda jinning tozalash samaradorligi o‘rtacha 21,3 % ga teng bo‘ldi. Bunda chiqindining toladorligi yuqori bo‘lib, chiqindi massasiga nisbatan o‘rtacha 27,8 % ni tashkil etdi (3- rasm).

Tozalangan tola jindan keyin o‘rnatilgan 5VP rusumli ikki barabanli tola tozalagichda tozalandi. Tozalangan toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalarning massaviy ulushi o‘rtacha 2,19 % ni tashkil etib, sifat ko‘rsatkichi davlat standarti bo‘yicha III nav “Yaxshi” sinfga mansubligi

1- jinda tozalanmagan toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalarning massaviy ulushi %, 2- jinda tozalangan toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalarning massaviy ulushi %.

2- rasm. 8DP-90 rusumli arrali jinda tola sifati

aniqlandi. Bunda tozalagichning 1- tozalash samaradorligi %, 2- chiqindi massasiga tozalash samaradorligi o‘rtacha nisbatan chiqindini toladorligi %.

33,2 % ni tashkil etib, texnik **3- rasm. 8DP-90 rusumli arrali jinda tola sifati, xarakteristikasidagi tozalash tozalash samaradorligi va qaraganda chiqindi toladorligini, paxtani naviga bog‘liqlik o‘rtacha 3,8 (abs) % ga kam gistogrammasi ekanligini ko‘rsatdi.**

Tadqiqot ishlari davrida 5VP rusumli tola tozalagichda yuqori va past navli tolni tozalashda “Oliy” sinfga mansub tolaning ishlab chiqarilmaganligi jindan keyin tola tozalagichga berilayotgan tola tarkibida nuqsonlar va iflos aralashmalarning keragidan ortiq saqlanib qolganligidan ekanligi o‘rganildi.

Yuqori va past navli paxta tolasidan “Oliy” va “Yaxshi” sinfga mansub tolni kerakli miqdorda ishlab chiqarish uchun tola tozalagich uskunalaridan oldin paxtani jinlash jarayonidan ishlab chiqarilgan tolni jinni o‘zida samarali tozalashni yo‘lga qo‘yish kerakligini ko‘rsatdi. Buning uchun jindagi tolni tozalash sistemasini takomillashtirish kerakligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. P.Ш. Сулаймонов, М.Х. Ахмедов, М.М. Очилов. Аррали жинда толани тозалаш жараёнини моделлаштириш. Республика илмий-амалий онлайн тезислар тўплами II – шўъба. Пахта саноати, механика, тўқимачилик хомашёларини қайта ишлашнинг долзарб муаммолари ва уларнинг инновацион ечимлари. Тошкент. ТТЕСИ. 2020. - 123-126 б.
2. Сулаймонов Р.Ш., Каримов У.К., Маруфханов Б.Х., Умарходжаев Д.Х. Повышения эффективности очистки волокна трудноочищаемых селекций//Проблемы механики. Ташкент, 2017.-№1.-С.-80-82.
3. O‘zDst 592-2016. Пахтанинг ифлослигини аниқлаш усули. Тошкент, 2008, 12 б.
4. Shukhratov, Sh., Milašius, R., Gafurov, J., Mardonov, B., Gafurov, K., Repon, R. Md. Investigation of Open End Yarn Tension Using an Elastic Yarn-Guide. *Fibres & Textiles in Eastern Europe*, 2021; 29, 4(148): 43-47. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8230.
5. Shukhratov, Sh., Milašius, R., Gafurov, K., Maksudov, R., Gafurov, J., Tojimirzaev, S. Improvement in the Design and Methods of Calculation of Parameters of Vibration Multifaceted Gridirons of Natural Fibre Cleaners. *Fibres & Textiles in Eastern Europe*, 2021; 29, 5(149): 29-33. DOI: 10.5604/01.3001.0014.9292.
6. Akter, N., Akter, N., Repon, M.R., Tarekul I., Al Mamun, M.A., Shukhratov, Sh. Evaluation and optimization of pretreatment process for lyocell knitted fabric dyeing with reactive dyestuff. *Cellulose*, 2024. DOI: 10.1007/s10570-024-05777-0.
7. Mishfa, K.F., Alim, M.A., Repon, M.R., Shukhratov, Sh. et al. Preparation and characterization of snake plant fiber reinforced composite: A sustainable utilization of biowaste. *SPE Polym.* 2023; 1-10. DOI: 10.1002/pls2.10108.
8. Shukhratov, S.; Akhmedov, J. The Choice of Raw Materials for the Production of Bicomponent Yarn. PTLICISIWS-2, 4–5 May 2023, Namangan, Uzbekistan. IOP Conference Proceedings, Volume 3045, Issue 1, March 11, 2024.
9. Yakubov, I.; Shukhratov, S.; Murodov, R. Creation of a Mobile Device for the Transportation of Cotton and Analysis of its Mobile Transmissions. PTLICISIWS-2, 4–5 May 2023, Namangan, Uzbekistan. IOP Conference Proceedings, Volume 3045, Issue 1, March 11, 2024.